

ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И СООТНОШЕНИЕ СО СМЕЖНЫМИ ПОНЯТИЯМИ

THE CONCEPT OF ELECTRONIC PROOF AND ITS RELATION TO RELATED CONCEPTS

ЗИЯТДИНОВА АЙНА АЗАТОВНА,

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия.

ZIYATDINOVA AINA AZATOVNA,

Kazan branch of the "Russian State University of Justice".

*Научный руководитель: Воронцова Ирина Викторовна,
доктор юридических наук, доцент,*

Казанский филиал Российского государственного университета правосудия.

Scientific supervisor: Vorontsova Irina Viktorovna,

Doctor of Law, Associate Professor,

Kazan branch of the "Russian State University of Justice".

В данной статье рассматривается проблема формулирования понятия электронного доказательства. Проведен анализ законодательства России относительно данного вопроса. Представлены различные точки зрения исследователей в части определения места электронных доказательств в системе средств доказывания в гражданском процессе. Определено соотношение понятий «электронное доказательство» и «электронный документ». В результате сформулировано доктринальное определение электронного доказательства. Сделан вывод о важности регламентации порядка представления доказательств, а также разработки особых правил их оценки.

This article discusses the problem of formulating the concept of electronic evidence. The analysis of Russian legislation on this issue has been carried out. Various points of view of researchers are presented in terms of determining the place of electronic evidence in the system of means of proof in civil proceedings. The relationship between the concepts of "electronic proof" and "electronic document" is determined. As a result, a doctrinal definition of electronic evidence has been formulated. The conclusion is made about the importance of regulating the procedure for presenting evidence, as well as developing special rules for their assessment.

Ключевые слова: *электронное доказательство, электронный документ, цифровизация, средства доказывания, доказательства.*

Key words: *electronic evidence, electronic document, digitalization, means of proof, evidence.*

Повсеместная доступность сети Интернет, развитие компьютерной техники привели к потребности в использовании новейших информационно-технических разработок в сфере осуществления правосудия. На данном этапе цифровизации судебной системы уже активно практикуется проведение судебных заседаний в формате веб-конференций,

применяются ГАС «Правосудие», система «Мой арбитр». Однако для обеспечения возможности более масштабного внедрения новейших разработок в судебную систему необходимо провести работы по согласованию и упорядочиванию всех процессуальных аспектов, в том числе и процесса доказывания, в частности процесса доказывания с применением электронных доказательств [6, с.19].

В последние годы применение электронных доказательств получило широкое распространение в гражданском судопроизводстве, так как подобные доказательства обладают рядом преимуществ перед традиционными видами доказательств, такими как письменные, вещественные доказательства, свидетельские показания. Электронные доказательства являются более доступными и удобными для участников процесса. Их можно легко копировать, хранить и передавать.

Однако проблематичным является формулирование понятия «электронное доказательство», так как законодательство на данный момент не содержит такой формулировки. Для раскрытия понятия обратимся к законодательству РФ и литературе, рассмотрим значение смежных понятий.

Для начала необходимо разграничить термины «электронный документ» и «электронное доказательство».

В современном правовом поле электронный документ играет все более важную роль. Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» определяет его как информацию в электронной форме, защищенную квалифицированной электронной подписью. Этот закон приравнивает электронный документ к документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно, и узаконивает его использование во всех правоотношениях, регламентируемых законодательством РФ [3].

Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» раскрывает понятие электронного документа как документированной информации в электронной форме. Он уточняет форму электронного документа, делая его пригодным для восприятия человеком с помощью электронных устройств, подходящим для передачи по информационным сетям и совместимым с обработкой в информационных системах [2].

С 1 января 2017 года в гражданском судопроизводстве допускается представление искового заявления, ходатайства, жалобы и иных сведений в электронном виде [4].

Действующий Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации относит электронные документы к письменным доказательствам. В соответствии со статьей 71 ГПК РФ письменными доказательствами являются документы и иные материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [1].

Несмотря на кажущуюся схожесть, «электронный документ» и «электронное доказательство» – нетождественные понятия. Ошибочное отождествление этих терминов приводит к неточному пониманию доктрины электронных доказательств. Многие исследователи ограничиваются сравнением электронного доказательства с электронным документом, не раскрывая его специфику.

А.П. Вершинин излагает точку зрения, что электронные документы относятся к электронным доказательствам, а С.П. Ворожбит, напротив, высказывается, что использование технических средств при создании электронного документа не означает отнесение такового к электронным доказательствам [9, с. 197].

Д.В. Замула указывает, что в российском процессуальном законодательстве отсутствует легальное определение электронных доказательств, а также не установлены требования к

ним, предъявляемые для признания допустимыми и использования в судебном процессе [7, с. 200].

А.А. Абрашин считает, что электронный документооборот является инновацией сегодняшнего дня, которая имеет ряд преимуществ. Он позволяет удобно хранить электронные документы, бесконечно копировать данные для их сохранности и мгновенно передавать документацию одному или нескольким адресатам. Электронные доказательства, по мнению данного автора, представляют собой сведения о фактах, которые могут быть использованы судом для рассмотрения и разрешения дела по существу, и эти сведения должны быть представлены в электронном виде, позволяющем легко хранить и передавать их с помощью электронных средств связи. Кроме того, они должны содержать информацию, позволяющую их идентифицировать, и быть получены в соответствии с установленным процессуальным порядком [5, с.138]

Е.А. Кочеткова также выражает свою позицию относительно рассматриваемого вопроса. Исследователь считает, что с точки зрения процессуального права, электронное доказательство – это письменное доказательство, которое представляется в электронной форме. К ним относятся электронные документы, информация из сети Интернет, сообщения электронной почты, аудиозаписи и видеозаписи в цифровом формате [8, с.155].

Е.А. Нахова отмечает, что электронные доказательства отличны от обычных документов своей информационной природой. Это позволяет рассматривать электронные доказательства как самостоятельное средство доказывания, которое должно быть законодательно закреплено [10, с.312].

На данный момент можно сформулировать доктринальное определение электронного доказательства, учитывая точки зрения различных исследователей. Итак, электронное доказательство – это информация, зафиксированная на электронных устройствах, сопровождаемая идентификационными данными, которая имеет значение для рассмотрения и разрешения дела и представлена в форме цифровой записи, аудио- или видеозаписи.

Таким образом, в литературе распространена позиция, указывающая на необходимость законодательного закрепления понятия «электронное доказательство». Отсутствие в законодательстве упоминания электронных доказательств создает процессуальные сложности – требуется регламентация порядка представления таких доказательств, а также разработка особых правил оценки таких доказательств. Относительно соотношения понятий, все-таки следует придерживаться мнения, что электронный документ является не единственной составляющей, а одним из видов электронного доказательства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (часть первая) от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 28.06.2022). // Собрание законодательства Российской Федерации, 18.11.2002, № 47. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570.
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в ред. от 28.06.2022). // Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798.
3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (в ред. от 22.12.2022). // Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701.
4. Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» (в ред. от 28.06.2022). // Собрание законодательства Российской Федерации, 27.06.2016, № 26. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200008.

5. Абрашин А.А. Электронные доказательства как отдельное средство доказывания // Вестник СГЮА. 2022. №3 (146). С. 12-17.
6. Герман А.С. Дистанционное судопроизводство в Верховном Суде Российской Федерации // Российское правосудие. 2020. № 6. С. 5-12.
7. Замула Д.В. Понятие электронных доказательств // Вестник современных исследований. 2018. № 8. С. 189-191.
8. Кочеткова Е.А. Об использовании электронных доказательств в гражданском процессе // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2020. № 3 (42). С. 123-128.
9. Морозова Г.А., Губайдуллина Э.Х. Электронные документы в гражданском процессе: проблемы в способе и форме предоставления в суд // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 4-2. С. 123-128.
10. Нахова Е.А. Проблемы электронных доказательств в гражданском процессе // Ленинградский юридический журнал. 2015. №4 (42). С. 123-130.

© Зиятдинова А.А., 2024.